

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E O EDIFÍCIO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PORTO ALEGRE O caso das escolas Rincão e Osmar Santos Freitas.

SOARES, Fabiano Silva^{1*}, EDELWEISS, Roberta Krahe²

¹Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), Brasil

² Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), Brasil / Universidad de la Costa (CUC),
Colômbia

RESUMO

A Educação Ambiental (EA) surge com o objetivo principal de combater a crise do meio ambiente que ameaça a existência de todos os habitantes da terra. A partir da urgência da inserção da EA em programas educacionais, presencia-se, em escala global, a criação de leis e decretos com o objetivo de viabilizar ações que informem e eduquem a sociedade em geral. No Brasil, a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) serve como mediadora dessas ações. O artigo parte do pressuposto de que arquitetura escolar, por sua vez, deve proporcionar o suporte necessário à educação e, em concordância com a EA, a escola deve estar comprometida com as questões ambientais. O objetivo do artigo é, a partir de relatos de usuários do edifício escolar, investigar a aplicação da EA em duas escolas municipais de Porto Alegre e a relação com os espaços educadores sustentáveis construídos nestes locais. O método utilizado foi a revisão bibliográfica e o estudo de caso com a aplicação de questionários a professores e alunos. Como resultado, foi possível verificar que a aplicação da EA encontra suporte nos espaços educadores sustentáveis e confirma que a relação entre a arquitetura sustentável e a EA podem contribuir para a disseminação dos preceitos ambientais.

Palavras-chave: Educação ambiental, escola sustentável, Porto Alegre.

ENVIRONMENTAL EDUCATION AND SCHOOL BUILDING IN NETWORK PORTO ALEGRE TEACHING MUNICIPAL The case of schools Rincão and Osmar dos Santos Freitas

ABSTRACT

Environmental Education (EA) emerges with the main objective of fighting the environmental crisis that threatens the existence of all the inhabitants of the earth. From the urgency of the insertion of the EA into educational programs, the creation of laws and decrees is present on a global scale with the objective of enabling actions that inform and educate society in general. In Brazil, the National Environmental Education Policy (PNEA) serves as a mediator of these actions. The article assumes that school architecture, in turn, must provide the necessary support for education and, in agreement with EA, the school must be committed to environmental issues. The purpose of the article is, based on reports from users of the school building, to investigate the application of EA in two municipal schools in Porto Alegre and the relationship with the sustainable educational spaces built in these places. The method used was the bibliographic review and the case study with the application of questionnaires to teachers and students. As a result, it was possible to verify that the application of EA finds support in the sustainable educational spaces and confirm that the relation

between the sustainable architecture and the EA can contribute to the dissemination of environmental precepts.

Keywords: Environmental education, sustainable school, Porto Alegre.

1. INTRODUÇÃO

1.1 Histórico da educação ambiental no mundo e no Brasil

A Educação Ambiental (EA) nasce da necessidade do homem em combater a crise do meio ambiente que ameaça a existência de todo ecossistema. Sendo assim, muitos conceitos sobre ecologia e educação ambiental foram sendo propagados ao longo dos anos. De acordo com Dias (2004), a evolução dos conceitos de EA esteve diretamente relacionada à evolução do conceito de meio ambiente e ao modo como este era percebido.

Para um breve relato da história da evolução da EA e as principais ocorrências que contribuíram para a formação do conceito de educação ambiental, remonta-se ao ano de 1977, na cidade de Tbilisi, onde se realizou a I conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental, organizada pela UNESCO em colaboração com o PNUMA (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente). Com esse norte, a Recomendação nº 1, letra b, da referida Conferência Intergovernamental, define que:

A educação ambiental é o resultado de uma reorientação e articulação de diversas disciplinas e experiências educativas que facilitam a percepção integrada do meio ambiente, tornando possível uma ação mais racional e capaz de resolver as necessidades sociais. (TBILISI, 1977)

Essa conferência constitui-se no mais importante marco na evolução da EA, podendo suas recomendações serem resumidas da seguinte maneira: A Educação Ambiental deve desempenhar uma função capital no sentido de criar a consciência dos problemas que afetam o meio ambiente, também deve ser dirigida às pessoas de todas as idades e de todos os níveis de ensino, deve constituir uma educação permanente; deve ter um enfoque global sustentado em base interdisciplinar e finalizando, pode contribuir para renovar o processo educativo.

Em complemento, no ano de 1989, Donella (apud Dias, 2004 p. 98-99) apresentou algumas definições acerca da educação ambiental, com destaque para a aprendizagem de como gerenciar e melhorar as relações entre a sociedade humana e o meio ambiente, de modo integrado e sustentado, preparando as pessoas para a vida, enquanto membros da biosfera.

Quatro anos depois, o Brasil, contrariando a ordem mundial, fez circular no Congresso Nacional o Projeto de Lei 253/91, que previa a criação da disciplina Educação Ambiental, ignorando, como se desconhecesse, as recomendações de Tbilisi.

Em seguida, em 1992, fruto da Rio 92 e do Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, que ocorreram paralelamente, acrescentou-se à definição de educação ambiental o caráter interdisciplinar, permanente e holístico do processo de aprendizagem. Assim sendo, a partir de então, recomenda-se que o meio ambiente seja trabalhado de forma articulada em todas as disciplinas escolares, e não em uma única matéria. O processo deve ser contínuo e possibilitar a criação das bases para uma compreensão global da realidade, sem esquecer as peculiaridades nacional, regional e local (DIAS, 2004).

Onze anos depois, Dias (2004), compilando alguns dos conceitos até então trabalhados, resume a educação ambiental como “um processo por meio do qual as pessoas aprendem como funciona o

Realização

Escola Politécnica
UNISINOS PPG Engenharia Civil

Promoção

GT Desenvolvimento
Sustentável

ambiente, como dependemos dele, como o afetamos e como promovemos a sua sustentabilidade”.

Como se pôde observar, o conceito da EA evoluiu conforme a época em que foi apresentado, adaptando-se à evolução dos conceitos sobre o meio ambiente, buscando, dessa forma, promover o desenvolvimento sustentável de forma mais ampla. Estas discussões e conceitos acabaram por criar subsídios para a formulação da Política Nacional de Educação Ambiental.

1.2 A Política Nacional de Educação Ambiental- PNEA

A Lei 9.795 foi criada em 27 de abril de 1999 e faz parte da Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA). No seu primeiro parágrafo, a EA é definida da seguinte maneira:

Art. 1º Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. (PNEA, 1999)

Essa lei é composta de 21 artigos e conceitua a educação ambiental como sendo interdisciplinar, formada por processos de cunho ambiental, social, cultural, econômico, dentre outros, aumentando a abrangência do conceito e mobilizando todas as pessoas em busca da educação ambiental e o desenvolvimento sustentável. A ampliação do processo educacional para além do ambiente escolar é salientada no PNEA:

Art. 2º A educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal. (PNEA, 1999)

Também reforçado pelo art. 3º nos seguintes termos, a Lei Federal 9.975(1999) decreta: “*Como parte do processo educativo mais amplo, todos têm direito à educação ambiental [...]*”. Estão incumbidos aqui o Poder Público (conforme os termos dos arts. 205 e 225 da Constituição Federal), as Instituições educativas, os órgãos integrantes do SISNAMA (Sistema Nacional de Meio Ambiente), os meios de comunicação em massa, as empresas, entidades de classe, instituições públicas e privadas e a sociedade em geral. O art. 4º da lei federal da Política Nacional de Educação Ambiental traz como definições de princípios básicos: o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo; a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade; o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e transdisciplinaridade; a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais; garantia de continuidade e permanência do processo educativo; a permanente avaliação crítica do processo educativo; a abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais; o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural (PNEA, 1999).

Entendendo o caráter amplo da EA em diversos seguimentos da sociedade e a PNEA como instrumento propulsor de sua aplicação, a escola se apresenta como uma das possibilidades de implementação dos conceitos sustentáveis, portanto, a rede de educação municipal de Porto Alegre adquire importante papel nesta questão.

1.3 A rede municipal de ensino de Porto Alegre- RME

O PNEA salienta que a EA deve ser promovida de forma interdisciplinar, coletiva e pelo poder público. Por este motivo, a Secretaria Municipal de Educação do município de Porto Alegre com suas 99 escolas implantadas em diversas regiões das cidades tem um alcance abrangente na coletividade da cidade e na promoção da EA. Portanto, a arquitetura das escolas e sua capacidade de dar o suporte necessário à educação sustentável adquire caráter importante nesta prática ambiental. De acordo com o site da Secretaria Municipal de Educação, a RME do município de Porto Alegre oferta para a população a Educação infantil, Ensino fundamental e médio, Educação profissional de nível técnico e Educação de Jovens e adultos. Possui aproximadamente 4 mil professores e 900 funcionários que atendem mais de 50 mil alunos. Esta estrutura está distribuída em diversas regiões da cidade, em sua maioria em áreas de vulnerabilidade social. Para demonstrar o território abrangido pela RME, a Figura 1 ilustra a posição de cada escola e demonstra o potencial de alcance da educação no município com a disseminação dos conceitos da EA.

Figura 1. Mapa com a localização das escolas que compõe a RME no município de Porto Alegre, cada círculo no mapa representa uma edificação escolar

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre

Neste contexto, a escola se destaca na disseminação dos conceitos ambientais e da visão integrada de mundo, com a criação de espaços escolares que estejam alinhados com as questões ambientais, auxiliando desta maneira na aplicação transversal da EA.

1.4 Arquitetura escolar como promotora da educação ambiental

De acordo com Fumagalli (2016), o próprio espaço da escola é educador, uma vez que este afeta de forma profunda as ações e comportamentos, não só das crianças, mas dos projetistas, educadores e funcionários, por se tratar de um contexto de atividades inter-relacionado. Portanto, a criação de espaços que proporcionem atividades ligadas a EA e contribuam para o aprendizado nas escolas são representados pelos Espaços Educadores Sustentáveis.

1.4.1 Espaços educadores sustentáveis

A Educação ambiental, para Trajber e Sato (2010), cumpre papel importante quando se consideram processos de transformação socioambientais capazes de ressignificar tempos e espaços escolares. Ela favorece a participação de múltiplos atores no processo educativo e aponta outros percursos possíveis a serem trilhados pela escola e comunidade, com a adoção de princípios e práticas sociais sustentáveis. Nesse sentido, Escolas Sustentáveis podem se tornar referências para suas comunidades, promovendo uma gestão mais democrática, participativa e de reorganização do currículo.

Para Gallo e Ruffino (2009), espaços educadores são aqueles capazes de demonstrar alternativas viáveis para a sustentabilidade, estimulando as pessoas a desejarem realizar ações conjuntas em prol da coletividade e reconhecerem a necessidade de se educarem nesse sentido.

De acordo com Trajber e Sato (2010), o Plano Nacional sobre Mudança do Clima prevê a implementação de programas de espaços educadores sustentáveis via readequação de prédios e de gestão, bem como investimento na formação de professores e inserção dessa temática nos currículos escolares.

Sendo assim, a criação dos espaços escolares sustentáveis e a relação com a EA são, segundo Kowaltowski (2011):

"[...] imprescindível que os conceitos sobre conservação de recursos naturais, gastos energéticos e conforto no ambiente sejam corretamente ensinados aos estudantes. Além do contato em sala de aula com o professor e da leitura sobre o assunto, é fundamental que o ambiente seja rico em informações. Para criar um edifício escolar de alto desempenho, não basta explorar estratégias bioclimáticas e de conservação natural; são necessários ajustes no papel dos educadores, da comunidade e dos alunos nesse processo."

A Secretaria Municipal de Educação (SMED) é o órgão centralizado da prefeitura e tem por objetivo principal elaborar, implantar e coordenar a política de educação adotada pelo município. Neste cenário, a SMED auxiliou a comunidade escolar na construção de dois anexos com características de Espaços Educadores Sustentáveis, sendo uma na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Rincão e outra na Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Osmar dos Santos Freitas, com o propósito de impulsionar as práticas da EA nas escolas.

Desta forma, para delimitar o artigo a análise realizada está pautada nas obras dos espaços educadores sustentáveis executados e os conceitos ambientais aplicados às edificações, restringindo-se às estratégias utilizadas nos prédios e o envolvimento dos alunos e professores.

Com isso, se pretende responder a seguinte problematização: A EA quando aplicada encontra na arquitetura dos espaços educadores sustentáveis o suporte necessário?

2. OBJETIVO

O presente artigo tem por objetivo investigar a aplicação da EA em duas escolas municipais e relacionar com os espaços educadores sustentáveis presentes nas respectivas escolas, avaliando a percepção dos alunos e professores quanto a arquitetura empregada e o suporte dado pelo prédio à aprendizagem.

3. MÉTODO DE PESQUISA

A pesquisa se caracterizou como sendo exploratória, utilizando como métodos a Pesquisa Bibliográfica; na busca de referencial teórico para as questões relativas a educação ambiental, as leis que a regem e a definição teórica dos espaços educadores sustentáveis; e o Estudo de Caso; com o intuito de descrever a situação do contexto que está sendo investigado em ambas as escolas.

3.1 Objeto de Estudo

3.1.1 Escola Municipal de Ensino Fundamental Rincão

A EMEF Rincão está localizada na zona sul de Porto Alegre, na rua Luis Otávio, 391 no Bairro Belém Velho. No ano de 2011 realizou através do programa LIAU (Laboratório de Inteligência do Ambiente Urbano) um quiosque com características de Bio Arquitetura, com estratégias passivas de construção, tanto no partido arquitetônico quanto no emprego dos materiais construtivos. A Figura 2 apresenta o quiosque com as suas características ambientais de construção, onde podemos citar as paredes de pau a pique, o mosaico com reaproveitamento de azulejos, o reaproveitamento das águas cinzas na horta e o reaproveitamento das águas pluviais para lavagem de piso, se configurando desta forma como um espaço educador sustentável.

Figura 2: Quiosque do LIAU da EMEF Rincão

(a)

(b)

Fonte: Secretaria Municipal de Educação (SMED)

3.1.2 Escola Municipal de Educação Infantil Osmar dos Santos Freitas

A EMEI Osmar Santos Freitas está localizada na rua Dona Otília, 497, no bairro Santa Tereza. No ano de 2013, foi construída uma sala para educação infantil, tendo como estratégias a ventilação cruzada e o uso de cobertura vegetal para a inércia térmica, conforme ilustra a Figura 3. O projeto foi realizado pelo setor de obras da Secretaria Municipal de Educação.

Figura 3. Ampliação destinada a sala de educação infantil da EMEI Osmar dos Santos Freitas

Fonte: Secretaria Municipal de Educação (SMED)

Este trabalho foi realizado em duas escolas da rede municipal de Educação, sendo uma de ensino fundamental, a EMEF Rincão e a outra voltada para a educação infantil, a EMEI Osmar dos Santos Freitas. Ambas possuem iniciativas voltadas para a EA, tendo na edificação um suporte para disseminação dos conceitos ambientais. Para a análise destas questões foram empregados questionários e entrevistas aos usuários dos edifícios conforme os modelos descritos na Tabela 1. Para a realização das entrevistas, foram elaborados dois questionários e uma atividade, sendo um questionário direcionado aos diretores e professores e outro para as crianças. Para a EMEF Rincão, foi realizada uma entrevista com o diretor da escola e explicado o objetivo geral das perguntas, que buscou constatar o conhecimento dos professores acerca das políticas de EA, sua aplicabilidade e a percepção dos alunos na relação Educação Ambiental e Arquitetura. A escola realizou uma programação especial para esta atividade, onde foram aplicados os questionários aos alunos da turma do LIAU.

As questões elencadas estão descritas conforme a Tabela 1, onde o questionário (a) é destinado aos professores e o (b) aos alunos do Ensino Fundamental:

Tabela 1: Questionários aplicados aos professores (a) e alunos do ensino fundamental (b).

1. Qual a experiência da escola com a EA? As práticas realizadas estão ligadas a questões pedagógicas apenas? A arquitetura é integrante desta experiência?	1. Na sua opinião, o que é educação ambiental?
2. Existe algum incentivo por parte da SMED para que as escolas adotem essas atividades? Qual o suporte dado?	2. Sabes definir o que é sustentabilidade?
3. A escola tem conhecimento da lei 9795 /99 que rege a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA)?	3. Quais atividades que aprende na escola e que poderia fazer em casa?
4. Nas atividades realizadas pela escola no que diz respeito a EA, a participação dos alunos, professores e comunidade é satisfatória? Como poderiam ser ampliadas?	4. O que a escola poderia fazer para se tornar mais sustentável?
5. Os professores da escola estão preparados para trabalhar a EA de forma interdisciplinar?	5. Você sabe o que é um prédio sustentável? O que ele deveria possuir?
6. Na sua visão, o que é um prédio sustentável?	6. Você já percebeu que a sua escola possui uma edificação sustentável? O que aprendeu com o prédio? Quais as lições que pode levar para sua vida?
7. Se uma edificação escolar possuir sobre o seu telhado uma cobertura vegetal; o que propicia maior conforto térmico no ambiente interno; como a escola trabalharia esta questão com os alunos e comunidade?	
8. O aproveitamento das águas pluviais é uma estratégia bastante útil no que diz respeito a economia de água, principalmente se a usarmos para limpeza de piso e rega de jardim, como os professores poderão trabalhar com os alunos a consciência ecológica deste ato?	
9. Em linhas gerais, como um edifício escolar sustentável pode auxiliar no ensino da EA em todo o currículo?	
a)	b)

Fonte: autor

Quanto aos professores da EMEI, as perguntas foram as mesmas aplicadas aos da EMEF, para os alunos da escola infantil, foi elaborada uma única pergunta e organizada uma atividade com as crianças das duas turmas de jardim A (crianças de 4 e 5 anos). A pergunta a ser respondida foi formulada desta forma: *Vamos desenhar a nossa escola?*

Para obter as respostas, a atividade na EMEI Osmar dos Santos Freitas foi dividida em dois blocos, no bloco 2, a turma composta por 13 crianças circulou pela escola para um contato visual com os elementos arquitetônicos, de convívio, recreação e paisagísticos que integram os espaços físicos antes de executar a tarefa e no bloco 1, a turma com 15 crianças realizou a atividade sem esta dinâmica. A interpretação destes dados foi realizada com a coleta dos desenhos e entrevista individual, onde cada aluno explicou o seu trabalho e o significado de seus desenhos.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1.1 Professores:

Para melhor estruturar a análise, destacamos os três itens que formam o objetivo das 9 perguntas realizadas, são eles: O conhecimento teórico acerca da EA, a aplicabilidade da Educação Ambiental e a percepção dos espaços educadores sustentáveis. Foram destacadas três professoras da educação infantil para responder o questionário, a diretora da escola e duas educadoras. Quanto aos professores do Ensino fundamental, as perguntas foram encaminhadas para cinco deles, sendo o diretor e quatro professores que exercem as atividades em sala de aula.

a) **Conhecimento Teórico acerca da EA:**

Para a educação infantil, as três professoras afirmam ter conhecimento sobre a Educação ambiental e sua importância para o cotidiano. Mas apenas uma das educadoras, ou seja, 33% da amostragem afirma conhecer a Lei 9.975/99.

Os professores do ensino fundamental são unânimes ao afirmarem o conhecimento sobre a educação ambiental e a PNEA.

b) **Aplicabilidade da Educação Ambiental**

Na EMEI, foi possível verificar que 100% das professoras entendem que a aplicação da EA é muito inicial, onde as experiências com a horta e o reaproveitamento da água são pequenas iniciativas dentro da amplitude do tema. Reconhecem a edificação com a cobertura vegetal, mas consideram que não está incorporada na rotina Escolar. A participação da comunidade foi apontada, demonstrando que ela existe, mas ainda de forma reduzida, em parte pelo pouco incentivo da SMED e em outro pela aplicação de questões relacionadas à EA apenas em determinadas datas comemorativas ligadas ao meio ambiente.

Na EMEF, a aplicação da EA de forma transversal na escola encontra certo receio em 40% dos participantes. No quesito da participação da comunidade escolar, a maioria afirma que alunos e pais são participativos e salientam a necessidade de ampliação das atividades.

c) **Percepção dos Espaços Educadores Sustentáveis**

A escola Infantil apresentou nas questões relativas à arquitetura sustentável; tendo o uso de cobertura vegetal e o reaproveitamento das águas pluviais como estratégias; o entendimento dos conceitos gerais e afirmam que poderiam ser usados didaticamente, através da consciência e atividades com as crianças e comunidade. Afirmam que estas estratégias seriam positivas, pois auxiliaria na transversalidade da EA.

A escola fundamental demonstrou que questões sobre arquitetura sustentável e suas estratégias passivas de projeto são de conhecimento do corpo docente entrevistado e que a aplicação destes é importante para a disseminação de conceitos ligados a EA. Também são unânimes ao reconhecerem a importância da bio arquitetura nas práticas pedagógicas da educação ambiental em todo o currículo escolar.

4.1.2 Alunos do Ensino Fundamental

Os alunos que participaram da atividade para o preenchimento das respostas do questionário foram ao todo 8, com idades que variam dos 11 aos 16 anos. A pergunta inicial, que objetiva verificar o nível de entendimento dos alunos a respeito da EA, demonstrou que 25% entendem o tema de forma mais ampla, onde o meio ambiente e as relações pessoais são integrantes do assunto. Os 75% restantes vinculam a EA apenas a questões ecológicas. O entendimento sobre o amplo tema da sustentabilidade é percebido por muitos quantos a seus conceitos e vincula principalmente ao consumo responsável sem comprometer as gerações futuras. Temas como a separação do lixo, o reaproveitamento e uso racional da água, a horta e a composteira são mencionados. Ao serem confrontados com a pergunta sobre como a escola poderia se tornar mais sustentável, os itens que mais se destacaram foram: gastar menos papel, uso racional da água, salas ao ar livre, reaproveitamento das águas pluviais e a criação de áreas sombreadas. O entendimento dos alunos a respeito da arquitetura sustentável e as estratégias que deveria possuir apresentaram respostas diretamente ligadas ao quiosque sustentável, onde itens como o telhado verde, reaproveitamento das águas pluviais e materiais recicláveis de baixo impacto

ambiental foram bastantes destacados. Todos reconhecem o LIAU como uma edificação sustentável.

4.1.3 Crianças da Educação Infantil

Para a análise dos resultados, foi separado 13 palavras relacionadas com o assunto e a frequência que apareceram nos desenhos das crianças. A Figura 5 apresenta o gráfico com o percentual de ocorrências.

Figura 5. Gráfico com o percentual de ocorrências das palavras mais citadas em ambas as turmas

Fonte: Autor

O gráfico demonstra que o item *outros* (carros, armários, móveis em geral, poste de iluminação, estrelas, céu, chuva, sol, policial, colchão e etc.) apresentou o maior percentual de representações gráficas pelas crianças, com um total de aproximadamente 26%. O *telhado verde* apresentou um percentual bastante baixo, apenas 2,6%. Mas se considerados os itens *porta*, *janela*, *telhado* e *telhado verde* juntos; itens estes que nos desenhos analisados representam o prédio escolar; o percentual assume um valor bastante elevado de 41%.

5. CONCLUSÃO

Após a análise dos dados levantados, foi possível concluir que os professores da educação infantil ainda carecem de maiores incentivos e capacitação sobre a política de educação ambiental e a lei que a rege. De acordo com as respostas, esperam um aporte maior da SMED e demonstram expectativas positivas para a implantação de uma política de educação ambiental por parte da Secretaria de Educação. Também são enfáticos ao afirmarem que arquitetura sustentável dos prédios escolares pode contribuir significativamente para a disseminação dos conceitos de EA de maneira transversal no currículo.

O mesmo questionário aplicado aos professores da escola de ensino fundamental apresentou uma consciência mais ampla, tanto no sentido teórico quanto na experiência prática. Estes educadores estão mais afinados com os conceitos e os entrevistados demonstraram conhecimento acerca do tema. Um ponto positivo é o fato de todos reconhecerem a importância do prédio sustentável e a forma didática que este pode prover os conceitos da EA.

Quanto aos alunos, as crianças da educação infantil demonstraram através de seus desenhos, pinturas e colagens a percepção dos prédios da escola, o que aponta para o desencadeamento de projetos de arquitetura sustentável, para que possam vir a incorporar em seus cotidianos as questões ambientais e sociais relativas à EA. Já os alunos da escola fundamental demonstram o aprendizado recebido através do conhecimento e reconhecimento de que algumas estratégias utilizadas na arquitetura que vivenciam podem ser replicadas em seus cotidianos.

Desta forma, fica evidenciado o importante papel que os espaços educadores sustentáveis representam no cotidiano escolar e que a sua ampliação para outras escolas municipais pode contribuir de forma significativa para a EA.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALDO FORTUNATI. Por um currículo aberto ao possível: Protagonismo das crianças e educação. Itália: La bottega di Geppetto, 2016. p. 37.

BRASIL. Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999. Política Nacional de Educação Ambiental. Disponível em: <<http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=321>>. Acesso em: 20 nov. 2016.

CONAMA. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução n.º 422, Resolução n.º 237, de 23 de março de 2010.

DIAS, G. F. Educação Ambiental: princípios e práticas. 9ed. São Paulo: Gaia, 2004.

DONELLA, Meadows. Conceitos para se fazer Educação Ambiental - Secretaria do Meio Ambiente, 1997.

FUMAGALLI, Giovanni. Contexto e Oportunidade: Ideia e projeto do ambiente educativo. In: GALLO, W. de S.; RUFFINO, P. H. P. Estudo de potencial pedagógico na Estação Experimental Itirapina para programas de educação ambiental formal. São Paulo. 2009.

KOWALTOWSKI, DORIS C. C. K. Arquitetura Escolar: o Projeto do Ambiente de Ensino. São Paulo: Oficina de Textos, 2011.

MEC. A implantação da Educação Ambiental no Brasil. Brasília: MEC, 1998. 166p.

SMED. Disponível em: <<http://www2.portoalegre.rs.gov.br/smed/>>. Acesso em: 20 nov. 2016.

TBILISI, Conferencia Intergovernamental sobre Educação Ambiental, Geórgia, 1977. Disponível em: <<http://www.ambiente.sp.gov.br/wp-content/upload/cea/tbilisicompleto.pdf>>. Acesso em: 16 dez. 2016.

TRAJBER, Rachel; SATO, Michele. Escolas sustentáveis: incubadoras de transformações nas comunidades. Rev. eletrônica Mestrado Educação. Ambiental Set. 2010. Disponível em: <<https://www.seer.furg.br/remea/article/view/3396/2054>> Acesso em: 20 nov. 2016.